

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННОЙ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Каримов Ш.Э.

преподаватель-методист центра мониторинга

и контроля качества образования

Академии МВД Республики Узбекистан

Аннотация. В статье автором изучается опыт зарубежных стран по проведению судебных экспертиз, в частности негосударственными экспертными организациями. Автором делается вывод о том, что несмотря на существующие особенности каждого отдельного государства, все-таки прослеживается определенное сходство.

Ключевые слова: криминалистика, судебная экспертиза, негосударственная судебно-экспертная деятельность, экспертные учреждения

FOREIGN EXPERIENCE IN ORGANIZING NON-STATE JUDICIAL AND EXPERT ACTIVITIES

Annotation. In the article, the author studies the experience of foreign countries in conducting forensic examinations, in particular, by non-state expert organizations. The author concludes that despite the existing features of each individual state, there is still a certain similarity.

Key words: forensic science, non-state forensic activities, expert

institutions

Стоит отметить, что в последние годы судебная экспертиза вышла на качественно новый уровень – поменялось ее видовое разнообразие, выросла потребность в экспертизах и экспертных исследованиях. В связи с этим количество вопросов тоже увеличилось – как оценить качество судебных экспертиз, в чем проявляется компетенция судебных экспертов, обратиться ли в государственное или негосударственное судебно-экспертное учреждение.

Согласно Указу Президента Республики Узбекистан от 05.07.2021 года № УП-6256 «О мерах по совершенствованию судебно-экспертной системы в Республике Узбекистан» приоритетными направлениями развития судебно-экспертной деятельности в Республике Узбекистан наряду с другими определено развитие института негосударственной судебной экспертизы [1].

Закон Республики Узбекистан, от 01.06.2010 г. № ЗРУ-249 «О судебной экспертизе» [2] определяет судебную экспертизу как процессуальное действие в гражданском, экономическом, уголовном и административном судопроизводстве, направленное на установление обстоятельств дела и состоящее в проведении судебно-экспертных исследований и даче заключения судебным экспертом на основе специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла.

Этимологическое значение термина «экспертиза» с латинского «*expertus*» означает «опытный». А судебный эксперт – физическое лицо, обладающее специальными для дачи заключения знаниями в области науки,

техники, искусства или ремесла, назначенное в установленном порядке в качестве судебного эксперта. Термин «эксперт» употребляется очень широко, и существуют множество исследований в области экономики, строительства, здравоохранения, где проводятся экспертизы.

В данном аспекте уместным, на наш взгляд, является изучение зарубежного опыта по организации деятельности негосударственных (частных) судебных экспертиз. Поскольку, несмотря на существование общих закономерностей и принципов, каждая страна имеет свои особенности в организации и функционировании судебно-экспертной деятельности.

Так, в европейских странах распространены две основные организационные формы судебной экспертизы:

специальные (экспертные) учреждения;

конкретные специалисты – судебные эксперты (например, существует практика института присяжных экспертов, то есть для проведения экспертиз привлекались специалисты, принявшие присягу; эксперты, получившие лицензию на право проведения судебной экспертизы).

Во многих Европейских странах экспертные учреждения действуют совместно с полицейскими организациями под юрисдикцией Министерства внутренних дел.

Например, в Великобритании в структуре МВД действует экспертно-криминалистическая служба (The Forensic Service - FSS), которая является важным органом в работе британской полиции по расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений. Сотрудники FSS принимают участие в следственных действиях, оперативно-розыскных мероприятиях, выполняют экспертизы и исследования для региональных полицейских

подразделений Англии, а также Королевской прокуратуры, таможенной и акцизной служб, других правоохранительных органов. Служба предоставляет услуги частным компаниям, как в стране, так и за рубежом. Для выполнения специфических видов экспертиз (например, криминалистическое исследование документов) предусмотрено привлечение специалистов частных криминалистических лабораторий. В Великобритании для проведения экспертизы или исследования эксперт обычно приглашается одной из сторон процесса (обвинение или защиты). Великобритания является страной, которая пошла по пути отмены «монополии» на осуществление криминалистических экспертиз государственными судебными экспертными организациями.

Во Франции судебная экспертиза – это техническое исследование, проводимое по поручению судьи или другого уполномоченного лица компетентным и признанным специалистом для разъяснения вопросов факта (ст. 263 ГПК Франции, ст. 156 УПК Франции), требующее проведения исследования: этим отличается от констатации (*constatation*) или консультации (*consultation*), которые направлены на определение состояния/положения/свойств предмета, места в письменном документе или устном выступлении, имеющим значение «простого пояснения» (*simple renseignement*) (ст. 249-255 ГПК Франции) [3].

В США, принято понятие «expert witness» – эксперт-свидетель», которое предусмотрено Федеральными правилами о доказательствах (The Federal Rules of Evidence - FRE). То есть «expert witness» – свидетель, который выступает экспертом, а его мнение принимается судом в качестве доказательства. Доказательства «expert witness» могут опровергаться

доказательствами других «expert witness» или другими показаниями и фактами [4].

В польском законодательстве отсутствует определение понятия «эксперт» или «судебная экспертиза». В Польше условно эксперт приравнивается к «внешнему средству профессиональных знаний», к которому обращаются суд или прокурор в случае необходимости для принятия правильного решения. В Польше существует четыре основные концепции, отражающие статус эксперта в уголовном производстве:

концепция «научного судьи»;

концепция «судебный эксперт - помощник суда»;

концепция «судебный эксперт - свидетель»;

концепция «судебный эксперт - самостоятельный участник судопроизводства» [5].

В Латвии на законодательном уровне существует и функционирует регистр методик судебных экспертиз и регистр судебных экспертов. Работают как государственные, так и частные судебные эксперты, хотя частные эксперты не имеют права проводить большинство криминалистических, судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз [6].

Во многих европейских странах офицеры полиции могут быть одновременно и судебными экспертами, но их деятельность ограничена.

В Германии же, например, действует принцип выражения недоверия к работе эксперта, непосредственно участвующего в процессе расследования соответствующего преступления, к которому имеет отношение экспертиза. Только эксперт, входящий в службу, которая отделена от подразделений

расследования, может проводить исследования и экспертизы. Судебно-экспертные подразделения находятся в структуре правоохранительной системы и непосредственно полиции. Кроме того, в Германии институт частной экспертизы успешно функционирует и конкурирует с государственными экспертными учреждениями [7].

Весьма интересным на наш взгляд, является опыт России по организации негосударственной экспертной деятельности. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 195 УПК РФ и ст. 41 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» судебная экспертиза в России производится как в государственных, так и вне государственных судебно-экспертных учреждений лицами, обладающими специальными знаниями в области науки, техники, искусства или ремесла, но не являющимися государственными судебными экспертами. Пленум Верховного Суда Российской Федерации определил условия поручения производства судебной экспертизы негосударственному экспертному учреждению или лицу, не работающему в государственном судебно-экспертном учреждении, а именно:

отсутствие в государственном судебно-экспертном учреждении эксперта конкретной специальности;

отсутствие надлежащей материально-технической базы либо специальных условий.

Поскольку государственный контроль за деятельностью негосударственных экспертных учреждений или лиц, не являющихся государственными экспертами, явно недостаточен, зачастую возникают трудности при проверке и оценке заключений негосударственных судебных

экспертов с точки зрения компетентности данного эксперта, реализации прав участников уголовного процесса в случае производства экспертизы вне государственного экспертного учреждения [8].

Привлечение к производству судебной экспертизы негосударственных экспертных учреждений или лиц, не являющихся государственными экспертами, требует тщательного соблюдения всех требований действующего законодательства в части регламентации порядка назначения и производства судебной экспертизы. Государственный эксперт при аттестации на право самостоятельного производства экспертизы обязан продемонстрировать знание действующего законодательства, регулирующего производство судебных экспертиз и ведомственных нормативных актов. Таким образом, по российскому законодательству, поручение производства судебной экспертизы негосударственному судебно-экспертному учреждению, при отсутствии указанных выше условий, может послужить основанием для признания судом заключения эксперта недопустимым доказательством.

Независимо от того, проводится судебная экспертиза государственным или негосударственным экспертом, ее результаты оформляются в виде заключения.

Изучение опыта Казахстана показывает, что одной из проблем в данной сфере является неурегулированность деятельности экспертов негосударственных судебно-экспертных организаций и частных (вневедомственных) экспертов. Значение деятельности этой группы экспертов видно из следующих статистических данных: в 2014 г. 64 % постановлений (определений) о назначении судебной экспертизы в

гражданском судопроизводстве Российской Федерации и 30,2 % постановлений в административном производстве вынесены в адрес указанных экспертов [9]. Неоспоримыми достоинствами квалифицированных негосударственных экспертов являются: относительная независимость негосударственных судебно-экспертных организаций от органов юстиции и силовых ведомств; обеспечение принципа состязательности судопроизводства, «который кульминационно проявляется на этапе судебного разбирательства, где каждая из сторон самостоятельно и по своему усмотрению представляет доказательства, подтверждающие ее позицию и опровергающие позицию противоположной стороны»; негосударственными судебно-экспертными организациями проводится практически неограниченный перечень родов и видов судебных экспертиз (например, патентоведческая, геодезическая, религиоведческая и многие другие судебные экспертизы), которые не проводятся государственными судебно-экспертными учреждениями и т. д. Вместе с тем, имеется настоятельная необходимость в совершенствовании профессиональной подготовки и научно-методического обеспечения деятельности этих организаций.

В Беларуси наиболее приоритетным направлением реформирования судебно-экспертной деятельности было определено объединение различных экспертных подразделений в единую службу. В результате 22 апреля 2013 г. в целях совершенствования государственной судебно-экспертной деятельности, усиления защиты прав и законных интересов граждан, организаций, реализуемых в уголовном, административном, гражданском и хозяйственном процессе, в соответствии с указом Президента Республики Беларусь был образован Государственный комитет судебных экспертиз

Республики Беларусь. В целях реализации международных стандартов обеспечения качества в области судебно-экспертной деятельности проводятся работы по организации Системы обеспечения качества судебно-экспертной деятельности [10].

На практике в большинстве европейских стран экспертно-криминалистическая служба вместе с другими полицейскими организациями находится под юрисдикцией Министерства внутренних дел [11].

Во Франции существуют несколько региональных судебно-экспертных лабораторий во главе с центральной лабораторией в г. Лионе. В сравнительно небольших странах, таких как Нидерланды (приблизительно 16 млн жителей), имеется только одна судебно-экспертная лаборатория.

В других странах полицейские офицеры могут работать как судебные эксперты, если они получили соответствующее назначение (например, в Австрии, Словакии и Португалии). Однако, работая судебными экспертами, они больше не выполняют функций оперативных полицейских. Обучение полицейских и получение ими сертификатов соответствия становятся все более важными в оценке того, обладают ли они профессиональными познаниями в области судебной экспертизы и криминалистики. В большинстве европейских стран вопрос о возможности претендентов быть судебными экспертами относится к компетенции суда.

Зарубежный опыт показывает, что с учетом нынешнего положения дел в криминалистике и судебной экспертизе без специализации в какой-то отдельной области уже невозможно угнаться за всеми достижениями и овладеть вершинами мастерства. Такая специализация стала привычным явлением во многих европейских институтах, связанных с криминалистикой.

Несмотря на существующие особенности каждого отдельного государства, все-таки прослеживается определенное сходство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 июля 2021 года № УП-6256 «О мерах по совершенствованию судебно-экспертной системы в Республике Узбекистан» // <https://lex.uz/ru/docs/5491513>
2. Закон Республики Узбекистан “О судебной экспертизе” // <https://lex.uz/ru/docs/1633100>
3. Гражданский процессуальный кодекс Франции 1975 г // <https://pravo.hse.ru/data/2019/01/20/1148800400/%D0%93%D0%9F%D0%9A%20%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B8%201975.pdf>
4. *Стойко Н.Г., Семухина О. Б.* Уголовный процесс в США: Учебное пособие /Краснояр. гос. ун-т. Красноярск, 2000. 315с.
5. *Скрипник Марина.* Мировой опыт в судебно-экспертной деятельности // <https://ua-expert.com/news>
6. *Лукичев Б. А., Алексеев С. Г.* Производство судебной экспертизы и процессуальный статус сведущих лиц в уголовных процессах России и Латвии // Сибирское юридическое обозрение. 2022. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/proizvodstvo-sudebnoy-ekspertizy-i-prot>
7. Мировой опыт в судебно-экспертной деятельности // <https://ua-expert.com/news/svitoviy-dosvid-u-sudovo-ekspertniy-diyalnosti/>

8. *Яковлев А.Н.* Правовые особенности судебно-экспертной деятельности Следственного комитета Российской Федерации // Судебная власть и уголовный процесс. 2016. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-osobennosti-sudebno-ekspertnoy-deyatelnosti-sledstvennogo-komiteta-rossiyskoy-federatsii>
9. *Аминев Ф. Г.* Реформирование судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации и Республике Казахстан: проблемы и пути их решения // Российский и международный опыт производства судебных экспертиз. Материалы Международной научно-практической конференции 12 апреля 2016 г. Москва 2017.6-8 с.
10. *Анищенко И.А.* Современное состояние и перспективные направления развития судебной экспертизы в Республике Беларусь. С.8-12.
11. [Никитина И. Э. Международное сотрудничество по уголовным делам в сфере судебно-экспертной деятельности: Монография. 2013](https://lib.sale/mejdunarodnoe-pravo-besplatno/zarubejnyiy-opyit-organizatsii-sudebno-106642.html) // <https://lib.sale/mejdunarodnoe-pravo-besplatno/zarubejnyiy-opyit-organizatsii-sudebno-106642.html>